

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

ONA TILI TA'LIMINI TASHKIL ETISH JARAYONINING ILMIY-NAZARIY TENDENSIYALARI

Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna

Qashqadaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi
Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrası
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili ta'limini tashkil etish jarayonidagi zamonaviy ilmiy-nazariy tendensiyalar yoritilgan. Unda kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion va interaktiv o'qitish metodlari, lingvodidaktik asoslar, madaniy hamda ijtimoiy kontekstda til o'rgatish, texnologik yondashuv va inklyuziv ta'lim tamoyillari asosida ona tili darslarini tashkil etishning dolzarb jihatlari ochib berilgan. Maqolada zamon talablariga asoslangan holda til va nutq malakalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tendensiya, kompetensiya, innovatsion va interaktiv o'qitish metodlari, lingvodidaktik, texnologik yondashuv, inklyuziv ta'lim.

Abstract: This article describes modern scientific and theoretical trends in the process of organizing native language education. It reveals contemporary aspects of organizing native language lessons based on the principles of competence-based approach, innovative and interactive teaching methods, language didactics, teaching language in a cultural and social context, technological approach, and inclusive education. The article analyzes methodological approaches to the development of language and speech skills based on the demands of the time, harmony of national and universal values, and the possibilities of effective use of information and communication technologies.

Key words: trend, competence, innovative and interactive teaching methods, language didactics, technological approach, inclusive education.

Аннотация: В данной статье описаны современные научно-теоретические тенденции в процессе организации родного языка. Раскрываются современные аспекты организации занятий родным языком на основе принципов компетентностного подхода, инновационных и интерактивных методов обучения, принципов языковой дидактики, преподавания языка в культурном и социальном контексте, технологического подхода и инклюзивного образования. В статье анализируются методические подходы к развитию языковых и речевых навыков, основанные на требованиях времени, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, возможностях эффективного использования информационно-коммуникативных технологий.

Ключевые слова: тенденция, компетентность, инновационные и интерактивные методы обучения, лингводидактика, технологический подход, инклюзивное образование.

KIRISH

Ona tili ta'limi har bir millatning ma'naviy merosi, madaniyati va o'zligini saqlab qolishda asosiy jihatlardan biri hisoblanadi. Bu fan nafaqat til qoidalarini o'rgatish, balki insonning muloqot madaniyatini oshirish, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jamiyatda ona tili ta'limining roli kengayib, u milliy o'zlikni asrash, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish hamda innovatsion tafakkur egalari yetishtirish kabi jihatlardan bog'liqdir. Ona tili ta'limining ahamiyatli jihatlari: Ona tili inson tafakkurining rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Til orqali inson o'z fikrlarini mantiqiy va izchil ifodalashni o'rganadi. Tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantirishda ona tilining roli muhim ahamiyatga ega. Milliy o'zlik va madaniyatni asrash uchun har bir millatning tili – uning ma'naviy merosi va madaniyatini aks ettiradi. Ona tilini chuqur bilish – millatning o'zligini anglashda muhim vosita hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun ona tili muloqot vositasi sifatida odamlar o'rtasida samarali aloqa o'rnatishga yordam beradi. Og'zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish orqali jamiyatda o'z fikrini aniq ifodalash imkonini beradi. Zamonaviy kasblar uchun muhim bo'lgan kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ta'lim tizimidagi asosiy fanlardan biri sifatida ona tili fanini puxta o'zlashtirish boshqa fanlarni o'rganish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Matn bilan ishlash, tahlil qilish va axborotni qayta ishlash qobiliyatlarini shakllantiradi. O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, mustaqil ta'lim olishga yo'naltiradi.

Ona tili ta'limi insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega. U nafaqat muloqot vositasi, balki millatning madaniy va ilmiy taraqqiyotida asosiy omil hisoblanadi. Bugungi kunda ona tili ta'limini zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va lingvodidaktik tadqiqotlar asosida rivojlantirish uning ijtimoiy va ilmiy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Ilmiy-nazariy tendensiyalar – bu ma'lum bir fan yoki sohaning rivojlanish yo'nalishlarini belgilovchi ilmiy qarashlar, nazariy konsepsiyalar va metodologik yondashuvlar majmuasidir. Ular fan rivoji, ta'lim tizimi va jamiyat ehtiyojlariga asoslangan holda shakllanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida ilmiy-nazariy tendensiyalar pedagogika, psixologiya, lingvistika va ta'lim texnologiyalarining yutuqlariga asoslanib, o'quv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy-nazariy tendensiyalarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- dinamiklik – yangi ilmiy tadqiqotlar, texnologik rivojlanish va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda yangilanib boradi;
- komplekslik – bir nechta fanlar, pedagogik yondashuvlar va metodikalarni o'z ichiga oladi;
- innovatsionlik – yangi texnologiyalar, interfaol usullar va pedagogik konsepsiyalarni tatbiq etishga asoslanadi;
- tizimlilik – fanlararo integratsiya, o'qitish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi yondashuv;
- ilmiy asoslanganlik – tadqiqotlarga, eksperiment natijalariga va empirik ma'lumotlarga tayanadi.

Ta'lim jarayonida ilmiy-nazariy tendensiyalarning o'rni ta'lim mazmunini takomillashtirish va yangilashga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik va lingvodidaktik metodlarni ishlab chiqishga, o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalar va innovatsion metodlarni tatbiq etishga yordam beradi. Ona tili ta'limida ilmiy-nazariy tendensiyalar lingvodidaktika, kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy o'qitish, axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ilmiy-nazariy tendensiyalar ta'lim, fan, texnologiya va jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular o'qitish jarayonini samarali tashkil etish va takomillashtirishga qaratilgan. Ta'lim tizimi doimiy o'zgarib, yangilanib borayotganligi sababli ilmiy-nazariy yondashuvlar ham zamon talablariga moslashmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv. O'quvchilarni faqat nazariy bilim bilan ta'minlash emas, balki real hayotda qo'llay oladigan bilim, ko'nikma va malakalarni (kompetensiyalarni) shakllantirishga qaratilgan yondashuv. Bu yondashuv kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish (to'g'ri va ravon nutq madaniyati), tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantirish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaviy yondashuv ona tili ta'limida o'quvchilarga erkin insho yozish, matnlarni tahlil qilish, mustaqil fikr bildirish kabi topshiriqlar berish, dialogik va monologik nutqni shakllantirish, nutqiy vaziyatlarga mos muloqot usullarini o'rgatish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Innovatsion va interaktiv o'qitish metodlari ona tilini o'qitish jarayonini faollashtirish va o'quvchilarni bevosita ta'lim jarayoniga jalb qilish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilarga bahs-munozaralar tashkil etish, dasturiy vositalar yordamida interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish (masalan, raqamli lug'atlar va matn tahlili dasturlari bilan ishlash)ga yordam beradi.

- Muammoli ta'lim – o'quvchilarga dolzarb savollar qo'yish va ularni mustaqil yechishga yo'naltirish;
- Rolli o'yinlar va dramatisatsiya – real hayotiy vaziyatlar orqali nutqiy kompetensiyani rivojlantirish;
- STEAM metodikasi – fanlararo bog'liqlikni oshirish, ona tilini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish.

Differensial yondashuv va individualizatsiya mohiyati – har bir o'quvchining qobiliyat, bilim va ehtiyojlarini hisobga olib, shaxsiy yondashuv asosida o'qitish.

Asosiy jihatlari:

- o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos metodlarni tanlash;
- o'zlashtirish darajasi bo'yicha tabaqalashtirilgan topshiriqlar berish;
- iste'dodli o'quvchilar uchun qo'shimcha ijodiy topshiriqlar berish;
- inkluziv ta'lim metodlarini qo'llash (maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash);
- inkluziv yondashuv asosida maxsus o'quv materiallarini ishlab chiqish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim va elektron darsliklardan foydalanish, elektron lug'atlar va matn tahlili dasturlaridan foydalanishga yordam beradi. Multimedia vositalari (video, audio, interaktiv grafikalar) orqali ta'lim samaradorligini oshirish, internet orqali interaktiv o'yinlar va testlar tayyorlashga yordam beradi. Video va audiomatnlar asosida tinglab tushunish va talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tilini integrativ o'qitish. Ona tili ta'limini integrativ o'qitishning mohiyati – boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirishdir. Asosiy jihatlari esa:

- ona tili va adabiyot, tarix, san'at bilan bog'liqligi; lingvistik tafakkurni rivojlantirish uchun matematik va mantiqiy tahlillarni qo'llash;
- ona tilini tabiiy fanlar bilan bog'lash orqali ilmiy matnlarni tushunish va tahlil qilish imkoniyatining mavjudligidir.

O'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Ona tili ta'limida ijodiy tafakkurning mohiyati – ijodkorlik va erkin fikrlashni rivojlantirish.

Asosiy jihatlari:

- badiiy va ilmiy matnlar asosida mualliflik tafakkurini rivojlantirish;
- o'quvchilarga erkin insho yozish va hikoyalar yaratish topshiriqlarini berish;
- o'quvchilarni mustaqil fikrlash va tahlil qilishga undash;
- badiiy tahlillar va mualliflik maqolalari yozdirish;
- so'z va iboralar bilan ijodiy ishlash (metafora, aforizm, maqol);
- nutqiy kreativlikni oshirish uchun poetik va dramaturgik elementlarni o'rganish.

Lingvodidaktik tadqiqotlar va tilshunoslik yutuqlari. Mohiyati – ona tili ta'limini zamonaviy lingvistik tadqiqotlar asosida rivojlantirish.

- Tilshunoslik va psixolingvistika yutuqlarini o'qitishda qo'llash;
- semantik tahlillar orqali so'z boyligini kengaytirish;
- grammatik kompetensiyani rivojlantirishda yangi nazariyalar va usullardan foydalanish;
- nutq madaniyatini rivojlantirish uchun psixolingvistik tadqiqotlardan foydalanish;
- zamonaviy lingvodidaktik tadqiqotlar natijalarini dars jarayoniga tatbiq etish;
- ona tilining zamonaviy uslubiy o'zgarishlarini tushuntirish.

Zamonaviy ilmiy-nazariy tendensiyalar ona tili ta'limini faqat grammatika va lingvistik qoidalar doirasida emas, balki keng qamrovli, interaktiv va kompetensiyaga asoslangan tarzda rivojlantirishni taqozo etadi. Innovatsion yondashuvlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish, integrativ metodlar va ijodiy tafakkurni rivojlantirish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatini beradi.

Ona tili darslarida tadqiqot elementlarini joriy etish. Tadqiqotga asoslangan ta'lim metodologiyasi o'quvchilarni o'z mustaqil ilmiy faoliyatini rivojlantirishga yo'naltiradi. Bu yondashuv orqali ular nafaqat bilish, balki o'z bilimlarini amalda qo'llash, yangiliklarni kashf etish, muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tadqiqot elementlarini darsga kiritishning usullari:

- Tadqiqot savollari bilan ish: O'quvchilarga mazkur mavzu yoki matn asosida savollar berish, ulardan javob izlash va ilmiy izlanishlar olib borishga yo'naltirish. Masalan, matndagi asosiy g'oyalarni aniqlash, yozuvchi nuqtai nazarini tahlil qilish.

- Birovning fikrini izohlash: O'quvchilarga matndagi yoki fan bo'yicha ko'rsatilgan ilmiy ishlar asosida o'z fikrlarini bildirib, izohlash topshirig'i beriladi. Bu jarayon ular uchun fikrlarni shakllantirish va dalillar bilan mustahkamlashga imkon beradi.
- Praktiki tadqiqotlar: O'quvchilarga turli masalalar bo'yicha kichik eksperimentlar, anketalar, intervyular o'tkazish topshirig'i beriladi. Shunda ular til o'rgatish yoki nutqiy faoliyatni o'rganishga tadqiqot asosida yondashadilar. Tanqidiy va ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini kengaytiradi, shuningdek, ularga o'z qarashlari va fikrlarini izchil va asosli tarzda ifodalashni o'rgatadi.

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradigan topshiriqlar:

- Matnlar tahlili: O'quvchilarga matnlarni o'qib chiqqach, ular haqida tanqidiy fikr bildirishni talab qilish. Masalan, o'quvchilar yozuvchining qarashlariga qarshi fikrlar keltirib, o'z nuqtai nazarlarini asoslab berishlari mumkin.
- Tartibga solish va o'zgartirish: Yozilgan matn yoki mavzu asosida o'quvchilarga o'z g'oyalari ishlab chiqish, matnni o'zgartirish, yangi nuqtai nazardan yoritish topshirig'i beriladi. Masalan, mavjud matnni boshqa bir vaqt yoki joyda bo'lishi mumkin bo'lgan tarzda yozishni taklif etish.
- Diskussiya va debatalar: O'quvchilarni fikr almashish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish uchun guruhga bo'lish va qaysidir muammoni turli tomondan ko'rib chiqish topshirig'i beriladi. Bu darsda o'quvchilar o'rtasida o'zaro munozaralar va bahslar tashkil etish mumkin.

Refleksiya va o'z-o'zini baholash mexanizmlari. Refleksiya va o'z-o'zini baholash o'quvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish va o'zgarishlarni izlashda yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarning o'rganish jarayonida yakuniy xulosalar qilishga imkon beradi.

Refleksiya va o'z-o'zini baholashni joriy etishning usullari:

- O'z-o'zini baholash varaqalari: O'quvchilar darsdan so'ng o'z faoliyatini baholashlari uchun maxsus varaqalarni to'ldirishlari kerak. Bunda ular o'rganilgan mavzu haqida fikrlarni yozadilar, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydilar.
- Reflektiv yozuvlar: Har bir darsdan keyin o'quvchilarga qaysi mavzularni tushunganini va qaysi jihatlarda qiyinchiliklarga duch kelganini yozib berish topshirig'i beriladi. Bu metod ular o'z bilimlarini tahlil qilishda yordam beradi.
- Peer-to-peer baholash: O'quvchilar o'zaro hamkorlikda ish olib borishlari va bir-birlarining ishlarini baholashlari uchun topshiriqlar beriladi. Bu jarayon o'z-o'zini va boshqalarni baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA

Ushbu metodlar orqali o'quvchilarda nafaqat tilni o'rganish qobiliyati, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ilmiy yondashuvlar shakllanadi. Tanqidiy fikrlash va tadqiqotga asoslangan ta'lim orqali o'quvchilar o'zlarining bilimlarini chuqurroq anglab, o'z faoliyatini tahlil qilishni o'rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ravshanov S., Umarov A. va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi. Darslik va metodik qo'llanma. – Nashr yili: 2021. – Nashriyot: “Yangi asr avlodi”.
2. Qodirova M. S. Ona tili va adabiyot o'qitish metodikasi. – Nashr yili: 2020. – Nashriyot: “Fan va texnologiya”.
3. Karimova Z. M., Karimova D. Z. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Nashr yili: 2019. – Nashriyot: “Ilm ziyosi”.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi hujjatlari. Davlat ta'lim standarti (DTS) va o'quv dasturlari. – Qabul qilingan yillari: 2020–2023.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ–3775-son, 2018- yil 6-iyun. Ta'lim tizimiga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish.
6. Shumeyko V. N. (2017). Lingvodidaktika: Nazariya va amaliyot. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti.
7. Kalimullina N. F. (2018). Kompetensiyaviy yondashuv va ona tili ta'limi. – Moskva: “Pedagogika” nashriyoti.
8. Rahimov A. S. (2020). Innovatsion metodlar va ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: “Ilm-Ziyo” nashriyoti.
9. Abdullaev Z. I. (2019). Inklyuziv ta'lim va uning samaradorligi. – Samarqand: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
10. Pirogov A. M. (2016). Yangi avlod o'quvchilari uchun interfaol ta'lim metodlari. – Boku: “Müəllim” nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.